

CHOICE OF THE METHOD OF POSTOPERATIVE DRAINAGE IN THYROID SURGERY**Sheptukha S.**

*PhD, senior researcher, Scientific department minimally invasive surgery State institution of Science «Center of innovative healthcare technologies» State Administrative Department, Kiev, Ukraine.
<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>*

Hubar O.

*researcher, Scientific department minimally invasive surgery State institution of Science «Center of innovative healthcare technologies» State Administrative Department, Kiev, Ukraine.
<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>*

Smoliar V.

*Surgeon. Communal Non-Profit Enterprise "Cherkasy Regional Hospital of Cherkasy Regional Council".
City, Cherkasy. Ukraine.
<https://orcid.org/0000-0001-6721-2292>*

ВИБІР СПОСОБУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ДРЕНУВАННЯ В ТИРЕОЇДНІЙ ХІРУРГІЇ**Шептуха С.А.**

*кандидат медичних наук, старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Центр інноваційних технологій охорони здоров'я» Державного управління справами, м. Київ, Україна.
<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>*

Губар О.С.

*науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Центр інноваційних технологій охорони здоров'я» Державного управління справами, м. Київ, Україна.
<https://orcid.org/0000-0003-4486-2377>*

Смоляр В.А.

*Лікар-хірург комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради», м. Черкаси, Україна
<https://orcid.org/0000-0001-6721-2292>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13137319>*

Abstract**Choice of the method of postoperative drainage in thyroid surgery.**

The consequence of performing any surgical intervention is the appearance of local inflammation. Thyroid surgery is no exception. Before the surgeon, there is always a question about the method of drainage of the postoperative wound in order to ensure the fastest possible nutrition of the postoperative wound. For comparison, the method of active drainage and passive drainage were chosen. The aim of the work was to compare the effectiveness of different methods of drainage during thyroid surgery. Materials and methods: 420 case histories of patients operated on in the surgical department of the SIS "Center of innovative healthcare technologies" SAD with various thyroid pathologies and 200 case histories of patients operated on in the surgical department of the Cherkasy Regional Hospital of the Cherkasy Regional Council were retrospectively studied. 620 cases were included in the study. The distribution of patients was carried out according to the volume of surgical intervention: Hemithyroidectomy - 122 cases, Thyroidectomy - 262 cases, Thyroidectomy with central dissection of lymph nodes - 236 cases. Results: According to the results of the comparison of active and passive drainage of wounds, a significant difference for exudate depending on the volume of surgical intervention is noted. The largest amount of exudate was released after thyroidectomy with neck dissection, and the smallest - after hemithyroidectomy. The average length of stay in the hospital was 1.74 ± 0.84 days. Prolongation of the length of stay was observed in the group of patients operated on by the traditional method and with the use of passive drainage, which was removed in 18 patients (12%) 2-3 days after the operation due to a large amount of exudate. Conclusion: active drainage of the postoperative wound significantly accelerates the evacuation of exudate from the postoperative wound in comparison with passive drainage, and increasing the volume of surgical intervention contributes to the increase of exudate. The use of bio-welding technology for hemostatic purposes not only reduces the duration of surgery, but also reduces the amount of exudate in the wound, the number of bandages, and the length of stay in the hospital.

Анотація

Наслідком виконання будь-якого оперативного втручання є поява локального запалення. Тиреоїдні оперативні втручання не є винятком. Перед хірургом завжди постає питання про метод дренивання післяопераційної рани задля забезпечення найшвидшого за живлення післяопераційної рани. Для порівняння були вибрані метод активного дренивання та пасивного. Метою роботи було порівняти ефективність різних методів дренивання при тиреоїдних оперативних втручаннях. Матеріали і методи: Ретроспективно були вивчені 420 історій хвороб пацієнтів що прооперовані у хірургічному відділенні ДНУ «ЦІТОЗ» ДУС з різноманітною тиреоїдною патологією та 200 історій пацієнтів що були прооперовані у хірургічному відділенні КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради». До дослідження були

включені 620 випадків. Розподіл пацієнтів проводився за обсягом оперативного втручання: Гемітиреоїдектомія – 122 випадки, Тиреоїдектомія – 262 випадки, Тиреоїдектомія з центральною дисекцією лімфатичних вузлів – 236 випадків. Результати: За результатами порівняння активного та пасивного дренивання ран відмічається значна різниця в кількості ексудату в залежності від обсягу оперативного втручання. Найбільша кількість ексудату виділялось після виконання тиреоїдектомії з дисекцією шиї а найменша – після гемітиреоїдектомії. Середній термін перебування в умовах стаціонару складав $1,74 \pm 0,84$ доби. Подовження терміну перебування спостерігалось в групі пацієнтів оперованих за традиційною методикою та з використанням пасивного дренажу який видаляли у 18 пацієнтів (12%) через 2-3 доби після операції через велику кількість ексудату. Висновок: активне дренивання післяопераційної рани значно прискорює евакуацію ексудату з післяопераційної рани в порівнянні з пасивним дренажем а збільшення обсягу оперативного втручання сприяє збільшенню ексудату. Використання з гемо статичною метою біозварювальної технології не тільки зменшує тривалість оперативного втручання а й зменшує кількість ексудату в рані, кількість перев'язок та термін перебування в стаціонарі.

Keywords: thyroid gland, bio-welding technology, drainage, exudate.

Ключові слова: щитоподібна залоза, біозварювальна технологія, дренивання, ексудат.

Виконання оперативних втручань будь-яких хірургічних направлень призводить до розвитку локального запалення [4, 6]. Не виключенням є і тиреоїдна хірургія. Основним проявом якого є комплексна судинно-мезенхімальна реакція у пошкоджених тканинах. Запальний процес складається з трьох компонентів: альтерація, ексудація та проліферація.

Одразу після розрізу шкіри починається фаза альтерації яка характеризується викидом біологічно активних речовин – медіаторів запалення. Одразу за нею – фаза ексудації. Вона являє собою складний процес формування запального ексудату що обумовлене виходом рідкої частини крові, електролітів, білків та клітин через судинну стінку в запалену тканину. Проліферативна фаза забезпечує відтворення структури тканини включаючи всі елементи органно-тканинного функціонального комплексу [2, 3, 5].

При виконанні тиреоїдних оперативних втручань переважно використовуються два методи дренивання післяопераційної рани: пасивне дренивання за допомогою резинових смужок-випускників та активне дренивання за допомогою активного дренажу та сільфон-гармошки для аспірації. Вид дренивання залежить від обсягу оперативного втручання, надійності гемостазу, площі раньової поверхні та визначається оперуючим хірургом окремо в кожному випадку. Основною метою вибору адекватного методу дренивання є забезпечення максимально відтоку ексудату з раньової порожнини та мінімальний термін дренивання рани. Вказані фактори мають зменшити терміни відновлення пацієнтів, скорочення тривалості їх стаціонарного лікування, рання виписка на подальше амбулаторне лікування та скорочення періоду реабілітації та прискорення відновлення працездатності. [1, 3, 5].

МЕТА: порівняти ефективність використання пасивних та активних дренажів під час проведення різноманітних тиреоїдних оперативних втручань.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Ретроспективно були вивчені 435 історій хвороб пацієнтів що оперовані у хірургічному відділенні ДНУ «ЦТОЗ» ДУС з різноманітною тиреоїдною патологією (не-

токсичний одно- та багатовузловий зоб, тиреотоксикоз з дифузним або вузловим зобом, високодиференційований рак щитоподібної залози) та 200 історій пацієнтів що були прооперовані у хірургічному відділенні КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради». До дослідження були включені 620 випадків. Виключення склали пацієнти яким виконувались оперативні втручання з приводу *prolongatio morbi* раку щитоподібної залози у лімфатичні вузли шиї та пацієнти, яким крім центральної виконувалась і латеральна (одно- чи двобічна) дисекція шиї, в зв'язку з нечисленним групами порівняння (загалом 15 випадків). Розподіл пацієнтів проводився за обсягом оперативного втручання:

- Гемітиреоїдектомія – 122 випадки
- Тиреоїдектомія – 262 випадки
- Тиреоїдектомія з центральною дисекцією шийних лімфатичних вузлів – 236 випадків

На догоспітальному етапі всім, без виключень, пацієнтам проводилось ультразвукове дослідження (УЗД) щитоподібної залози та шиї а за наявності новоутворень – тонкоголкова аспіраційно-пункційна біопсія (ТАПБ) і визначення гормонального тиреоїдного та паратиреоїдного статусів (з метою виключення поєднаної патології). За наявності показань проводилось інтраопераційне експрес-гістологічне дослідження видаленого матеріалу для визначення остаточного обсягу оперативного втручання.

Оперативні втручання виконувались досвідченими хірургами хірургічного відділення ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС та хірургічному відділенні КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» в плановому порядку після ретельного доопераційного обстеження та обов'язковим досягненням пацієнтом еутиреоїдного статусу. Розподіл пацієнтів на групи був обумовлений методом гемостазу під час виконання оперативного втручання. До першої групи були включені пацієнти яким виконувались оперативні втручання традиційним способом з використанням монополярної діатермокоагуляції і використанням шовного матеріалу для лігування судин. До другої групи – пацієнти оперовані за допомогою апарату для зварювання живих

тканин «Свармед ЕК-300М» з використанням біполярних зварювальних ножиць 15x3 мм. В цих групах порівнювались тривалість оперативного втручання в залежності від обсягу операції, наявність ускладнень на інтра- та післяопераційному етапах, тривалість перебування в умовах стаціонару.

Статистична обробка результатів наукових досліджень здійснювалась за допомогою пакету аналізу статистичних даних «MedStat 8.0». Статистичні характеристики для кількісних ознак наводяться у вигляді середньої арифметичної (М) та її

стандартної похибки ($\pm m$). Для порівняння використовували показник статистичної достовірності (р).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Порівнюючи використані способи гемостазу при виконанні оперативних втручань відмічено ряд переваг при використанні біозварювальної технології в порівнянні з традиційною методикою. Порівняльна характеристика оперативних методик наведена в таб. 1.

Таблиця 1.

Порівняльна характеристика тривалості оперативних втручань при використанні різних оперативних методик.

		Оперативне втручання за традиційною технологією			Оперативне втручання за допомогою СВАРМЕД		
		ГТЕ	ТЕ	ТЕ, дисекція	ГТЕ	ТЕ	ТЕ, дисекція
Кількість (n)		57	93	102	65	169	124
Тривалість, хв.	min.	65	70	80	40	45	45
	max.	120	180	210	80	90	110
	(M \pm m)	72,33 \pm 2,19*	96,24 \pm 3,17*	115,64 \pm 3,22*	51,52 \pm 1,79**	60,31 \pm 1,59**	71,04 \pm 3,61**

Примітка: * - показники статистично достовірно (p>0,05) не відрізняються в групах порівняння
 ** - показник статистично достовірно (p<0,001) відрізняється від показників в групі пацієнтів, що оперовані за традиційною технологією.

Аналізуючи дані з таб. 1 видно що використання біозварювальної технології дає можливість значно скоротити тривалість оперативного втручання в порівнянні з традиційною методикою. При виконанні гемітиреоїдектомії тривалість в середньому зменшується на 35%, за умов виконання тотальної тиреоїдектомії – на 38%, а при виконанні тиреоїдектомії з центральною дисекцією ший – на 39%.

В незалежності від обсягу оперативного втручання обов'язковими умовами закінчення операції були ретельний гемостаз, активне чи пасивне дренирування рани та пошаровим зашиванням рани. На наступний ранок усім пацієнтам в незалежності від способу дренирування проводили оцінку кількості ексудату. Дренажі видалялись через 18-42 години після операції. Отримані результати наведені в таб. 2.

Таблиця 2.

Середня кількість ексудату в залежності від типу дренирування (А – активний, П - пасивний) та обсягу операції.

	Оперативне втручання за традиційною технологією						Оперативне втручання за допомогою СВАРМЕД					
	ГТЕ		ТЕ		ТЕ, дисекція		ГТЕ		ТЕ		ТЕ, дисекція	
Кількість (n)	57		93		102		65		169		124	
Дренаж	А	П	А	П	А	П	А	П	А	П	А	П
Кількість (n)	33	24	71	22	93	9	48	17	102	67	91	32
Кількість (мл)	10 \pm 0,99	28 \pm 1,10	18 \pm 1,52	41 \pm 1,61	21 \pm 1,47	43 \pm 1,86	10 \pm 0,8	18 \pm 0,12	13 \pm 0,81	29 \pm 1,12	15 \pm 1,01	28 \pm 1,21

За результатами порівняння активного та пасивного дренирування ран відмічається значна різниця в кількості ексудату в залежності від обсягу оперативного втручання. Найбільша кількість ексудату виділялось після виконання тиреоїдектомії з дисекцією ший а найменша – після гемітиреоїдектомії. Аналізуючи кількість ексудату при різних способах гемостазу з'ясувалось що при використанні апарату СВАРМЕД кількість ексудату значно менше в порівнянні з групою пацієнтів опе-

рованих за традиційною методикою (p<0,005). Середній термін перебування в умовах стаціонару складав 1,74 \pm 0,84 доби. Основним критерієм заживлення рани було за живлення шва первинним натягом, відсутність набряку та вираженої гіперемії в ділянці рани, відсутність флуктуації в ділянці рани та відсутність виділень з ділянки рани. Подовження терміну перебування спостерігалось в групі пацієнтів оперованих за традиційною методикою та з використанням пасивного дренажу який видаляли

у 18 пацієнтів (12%) через 2-3 доби після операції через велику кількість ексудату.

Аналізуючи всі отримані дані виявлено значу перевагу активного дренивання над пасивним та застосування біозварювальної технології що проявляється в швидкому загоєнні рани, меншою кількістю ексудату, зменшення кількості перев'язок та скорочення терміну перебування в стаціонарі.

ВИСНОВОК

Провівши ретельний аналіз отриманих даних можна зробити висновок що активне дренивання післяопераційної рани значно прискорює евакуацію ексудату з післяопераційної рани в порівнянні з пасивним дренажем а збільшення обсягу оперативного втручання сприяє збільшенню ексудату. Використання з гемо статичною метою біозварювальної технології не тільки зменшує тривалість оперативного втручання а й зменшує кількість ексудату в рані, кількість перев'язок та термін перебування в стаціонарі.

Список літератури:

1. Кваченюк А.Н., Гулько О.Н., Супрун И.С., Негриенко К.В. Применение электросварочной технологии как основного метода диссекции и гемостаза в эндокринной хирургии // *Ендокринологія*. – 2017. – Т. 22, – № 3. – С. 262-266.

2. Fan C, Zhou X, Su G, Zhou Y, Su J, Luo M, Li H. Risk factors for neck hematoma requiring surgical re-intervention after thyroidectomy: a systematic review and meta-analysis. *BMC Surg.* 2019 Jul 24;19(1):98.

doi: 10.1186/s12893-019-0559-8.

3. Schietroma M, Pessia B, Bianchi Z, et al. Thyroid surgery: to drain or not to drain, that is the problem — a randomized clinical trial. *ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec.* 2017;79(4):202-11. <https://doi.org/10.1159/000464137>.

4. George NM, Chitrambalam TG, Christopher PJ, et al. To drain or not to drain following thyroidectomy.: A prospective, randomized study. *Saudi Medical Journal.* 2023;44(5):518-21. <https://doi.org/10.15537/smj.2023.44.5.20220031>.

5. Wang Z, Qi P, Zhang L, et al. Is routine drainage necessary after thyroid surgery? A randomized controlled trial study. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2023 Apr 19;14:1148832. doi: 10.3389/fendo.2023.1148832.

6. Imam MS, Abdel-Sattar RM, Alamri AS, et al. Impact of negative pressure wound drainage compared with natural wound drainage after thyroid tumour surgery: A meta-analysis. *International Wound Journal.* 2023;20(4):1183-90. <https://doi.org/10.1111/iwj.13977>.